

ПЎСТСИЗ АРПАНИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚ ШАРОИТДАГИ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Т.Кулиев

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.доц

Ҳ.Қўшиев

биология фанлари доктори. проф

Ў.Жуманов

илмий ходим

А.Кенжаев

таянч докторант

А.Абдукаримов

магистр

Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972920>

Аннотация

Арпанинг (*Hordeum vulgare* L) четдан интродукция қилинган коллекцион намуналарини Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шароитида ўрганиш натижасида ICB121646 рақамли нави хусусиятлари тўғрисида маълумотлар берилган.

Ўсимликларнинг шўрга чидамлилигини аниқловчи критериялардан бири уларнинг галоаккумулятивлик хусусиятлари ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич пўстсиз арпанинг ICB121646 нав намунасида 6.530 % ни ташкил этиб унинг 1.051% ни HCO_3^- , 0.401 % - Cl^- , 3.223% ни - SO_4^{2-} , 0.384 % - Ca^{+2} , 0.324% ни Mg^{+2} ва 1.147 % ни $\text{Na}^{+}+\text{K}^{+}$ катион ва анионларга тегишли эканлиги қайд этилди. Ушбу кўрсаткич бўйича триткале навларига нисбатан 3.11-3.32% га кўп туз тўплаш имкониятга эга эканлиги қайд этилди. Бу мазкур нав намунасининг тритикалега нисбатан шўрга чидамли эканлигини кўрсатди.

Арпа ICB121646- коллекцион намунасининг пишиш даври май ойининг охири декадасига тўғри келиб назоратга нисбатан тенг кўрсаткич қайд этилди. Ўсимлик бўйи 110 см, бошоқ узунлиги 8.0 см, бошоқ оғирлиги 2.0 г, бошоқдаги доннинг улуши 81, 84 % ни ва 1000 дон оғирлиги 38.0г тенг эканлиги қайд этилди.

Пўстсиз арпа ICB 121646 коллекцион намунасининг маҳсулдорлиги назоратга нисбатан 88.2 % ни ташкил этди.

Ушбу пўстсиз арпадан 34-35 ц/га дон олиш имкониятлари мавжудлиги аниқланган. Пўстсиз арпа донида оқсил миқдори 9.8% ни пўстли арпада ушбу кўрсаткич-7.7 % ни ташкил этиши аниқланилган.

Пўстсиз арпадан озукбop оралиқ экин сифатида фойдаланиш учун кузги бошоқли экин(тритикале) билан бирга экиш мумкинлиги кўрсатилган. Шу билан бирга мазкур арпа нав намунасида келгусида озик- овқатда саноатида крупа ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкинлиги қайд этилган.

Дон учун пўстсиз арпани Сирдарё вилояти шароитида гектарига 4-4.5 млн дон миқдорида экиш тавсия этилган. Мазкур арпа нав намунасини кузда, октябр ойининг бошида экиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Калит сўзлар: пўстсиз арпа, пўстли арпа, оқсил, доминант, рецессив, маҳсулдорлик, галоаккумуляция, коллекция, озик -овқат, агроценоз, чорва озукаси, шўрга чидамли, экиш меъёри, экиш муддати, катион, анион, умумий тузлар, биометрик кўрсаткичлар.

Аннотация

В результате изучения интродуцированных из-за рубежа коллекционных образцов ячменя (*Hordeum vulgare* L) в условиях засоленных почв Сырдарьинской области получены данные о сортовых характеристиках под номером ICB121646.

Одним из критериев определения солеустойчивости растений являются их галоаккумулятивные свойства. Этот показатель составлял 6,530% для сорта ячменя без шелухи ICB121646, из которых 1,051% составлял HCO-3, 0,401% - Cl-, 3,223% - SO-24, 0,384% - Ca + 2, 0,324% - Mg + 2 и Сообщается, что 1,147% принадлежат катионам и анионам Na ++ K + Отмечено, что сорта трикале обладают способностью накапливать на 3,11–3,32% соли больше, чем этот показатель. Это показало, что образец этого сорта был более устойчив к соли, чем к тритикале.

Срок созревания коллекционного образца ячменя ICB121646 совпал с контролем последней декады мая. Высота растения 110 см, длина колоса 8,0 см, масса колоса 2,0 г, доля зерна в колосе 81,84%, масса 1000 зерен 38,0 г.

Урожайность коллекционного образца ячменя без лузги ICB 121646 составила 88,2% от контроля.

Установлено, что существует возможность получения 34-35 ц/га зерна из этого безлистного ячменя. Было установлено, что содержание белка в зерне ячменя без оболочки составляет 9.8%, тогда как в ячмене без оболочки этот показатель составляет 7.7%. Показано, что

ячмень без кожуры можно сеять вместе с озимой Колосовой культурой (тритикале) для использования в качестве промежуточной кормовой культуры. При этом отмечалось, что этот образец ячменя может быть использован в будущем при производстве круп в пищевой промышленности.

Ячмень без кожуры для зерна рекомендуется высевать в условиях Сырдарьинской области в количестве 4-4,5 млн зерен на гектар. Сеять этот сорт ячменя желательно осенью, в начале октября.

Ключевые слова: ячмень без кожуры, ячмень с кожурой, белок, доминантный, рецессивный, продуктивность, галоаккумуляция, Коллекция, еда, агроценоз, корм для животных, солеустойчивый, норма посева, время посева, катион, анион, общие соли, биометрические показатели.

Abstract

Due to research of the collection barley (*Hordeum vulgare* L) samples introduced from abroad in saline soils of the Syrdarya region, data on varietal characteristics under the number ICB121646 were obtained. One of the criteria for determining the salt tolerance of plants is their haloaccumulative properties. This figure is 6.530% in the ICB121646 variety of husked barley, of which 1.051% is HCO_3^- , 0.401% is Cl^- , 3.223% is SO_4^{2-} , 0.384% is Ca^{+2} , 0.324% is Mg^{+2} and 1.147% is Na^+ , K^+ cations and anions. It was noted that triticale varieties have the ability to accumulate 3.11-3.32% more salt than this indicator. This showed that the sample of this variety was more resistant to salt than to triticale.

The ripening period of the barley ICB121646-collection sample coincided with the control in the last decade of May. The plant height was 110 cm, spike length was 8.0 cm, spike weight was 2.0 g, the share of grain in the spike was 81,84% and the weight of 1000 grains was 38.0 g.

Peelless barley ICB 121646 collection sample yield was 88.2% compared to control.

It has been established that there is a possibility of obtaining 34-35 c/ha of grain from this leafless barley. It was found that the protein content in barley grain without a shell is 9.8%, whereas in barley without a shell this indicator is 7,7%. It is shown that peeled barley can be sown together with winter ear crop (triticale) for use as an intermediate fodder crop. At the same time, it was noted that this sample of barley can be used in the future in the production of groats in the food industry.

Barley without a peel for grain is recommended to be sown in the conditions of the Syrdarya region in the amount of 4-4.5 million grains per hectare. This barley variety is recommended to sow in autumn, early October.

Keywords: peeled barley, peeled barley, protein, dominant, recessive, productivity, haloaccumulation, collection, food, agrocenosis, pet food, salt resistant, sowing norm, sowing time, cation, anion, common salts, biometric indicators

Бошоқдошлар оиласи вакили Арпа *Hordeum L.* - туркумига мансуб бўлиб унинг 40 яқин турлари маълум. Арпа озиқ-овқат, ем-хашак экин сифатида муҳим аҳамиятга эга. Асосан арпанинг иккита қўш қаторли (*Hordeum distichon L.*) ва олти қаторли (*Hordeum vulgare L.*) турларига мансуб яратилган навлари кенг экилади. Ушбу арпалар бошоғининг морфологик белгиларига, жумладан, доннинг пўстли ва пўстсизлиги қараб тур хилларига бўлинади. Арпа тезпишарлиги, қурғоқчиликка ва шўрга чидамлиги билан бошқа бошоқдошлардан фарқ қилади. Шу сабабдан арпа чўл худудларидан тортиб денгиз сатҳидан 5 минг метр баландликдаги тоғли худудларда ўсади ва ривожланади [Жуковский П.М 1964].

Узоқ вақтлардан бери арпанинг пўстли ва пўстсиз тур хиллари аҳоли томонидан кенг фойдаланиб келинади. Илмий манбаларда қайд этилишича арпанинг пўстли бўлиши доминантлик, пўстсиз бўлиши эса рецессивлик хусусиятига эга. Рecessив аллел генлар *nud* дон эпидермисиди липидларни ҳосил қилмайди. Натижада гул қобиқлари дон билан ёпишмайди ва буғдой, жавдар каби экинларда кузатилганидек пўстсиз бўлади. Доминант аллел ген *Nud* таъсирида липидлар синтез бўлиб гул бандини дон билан бириктиради натижада арпа дони пўстли бўлади [Гарис Д.В. 2008].

Пўстсиз арпанинг келиб чиқиши бўйича ўтказилган тадқиқотлардан маълум бўлишича, пўстсиз арпа Шарқий ва Жанубий-Шарқий Осиё ва Хитойдан тарқалган [Вавилов Н.И. 1987]. Кейинги йилларда замонавий (ДНК-маркерлар) усуллари ёрдамида олиб борилган тадқиқотлардан пўстсиз арпанинг келиб чиқиш маркази Ҳимолай тоғ олди зонаси эканлиги қайд этилган [Badr A., Muller K., Schafer-Pregl R. 2000].

Пўстсиз арпа пўстли арпадан таркибида оқсил, айниқса, лизин миқдорининг кўплиги бўйича устун эканлиги қайд этилган. Илмий манбаларда қайд этилишича пўстсиз арпа таркибида оқсил миқдори 14.6-17.0%, лизин 0.65% ни (пўстлида 0.44 %) ташкил этган. Ушбу кўрсаткич генотипга ва унинг келиб чиқиш марказига боғлиқ эканлиги қайд этилган.

Маълум бўлишича Япониядан интродукция қилинган пўстсиз арпа таркибидаги оксил миқдори пўстли арпага нисбатан 0.9 % кўп бўлган бўлса, Тожикистондан интродукция қилинган пўстсиз арпада оксил миқдори 0.5-1.6 % кам эканлиги аниқланган [Лукьянова М.В., Трофимовская А.Я., Гудкова Г.Н. 1990]. Пўстсиз арпа таркибида крахмал 45-65%, мой 2-4% тенг эканлиги қайд этилган [А.В. Железнов., Т.В. Кукоева., Н.Б. Железнова. 2013].

Хитой ва Япониядан тарқалган пўстсиз арпа генотиплари паст бўйлиги (40-50см) билан аҳамиятли бўлса, тоғли Доғистондан тарқалган пўстсиз арпалар маҳсулдорлиги ва доннинг сифат кўрсаткичлари бўйича устун эканлиги аниқланган [Вавилов Н.И. 1987].

Италия, Нидерландия ва Грецияда пўстсиз арпа нафақат чорва учун ем сифатида қўлланилган балки ундан диетик арпа уни тайёрланган [Anis'kov N.I., Krolevets S.S. 2008].

Ўсмлик генотипларини танлаш ва уларни баҳолашда маҳсулдорлик муҳим аҳамиятга эга. Пўстсиз арпанинг маҳсулдорлиги аниқлаш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Ушбу тадқиқотларда пўстсиз арпа навлари пўстли арпа навларига тенг ёки унга яқин ҳосил берганлиги қайд этилган. Буни қуйидаги адабиётларда келтирилган маълумотлардан ҳам аниқ кўриш мумкин. Канада шароитида олиб борилган тадқиқотлар пўстсиз арпа навлари ҳосилдорлиги пўстли арпага нисбатан 88% ни ташкил этиши аниқланган [Rosnagel V.G. 1981]. Россиянинг Омск вилоятида олиб борилган тадқиқотлар пўстсиз арпанинг Омский-1 нави пўстли арпанинг Омский- 88 навига нисбатан 8,4 % кам ҳосил берганлиги қайд этилган [А.В. Железнов., Т.В. Кукоева., Н.Б. Железнова. 2013]. Красноярск ИТИ томонидан яратилган пўстсиз арпанинг Оскар нави ҳосилдорлиги бўйича пўстли арпанинг Красноярск 80 навига тенг кўрсаткич қайд этган. Мазкур навларнинг ҳосилдорлиги 3.2 т/га ташкил этган [Сурин Н.А. 2011].

Пўстсиз арпа навлари муҳим биологик хусусиятларга эга бўлишига қарамай уни кенг майдонларда жорий этишнинг ўзига хос муаммолари мавжуд. Қайд этилишича пўстсиз арпа навлари кам мосланувчан, қурғоқчиликка чидамсиз, маҳсулдорлиги паст, ётиб қолишга мойил ҳамда замбуруғли касалликларга чидамсиз. Шундан келиб чиқиб селекция ишлари мазкур муаммоларни бартараф этиш билан шуғулланиши мақсадга мувофиқ [А.В. Железнов., Т.В. Кукоева., Н.Б. Железнова. 2013].

Умуман олганда пўстсиз арпа биологик хусусиятлари, озиқ-овқат саноатида ва чорвачиликда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур ишда илк бор Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шароитида арпанинг коллекцион намуналарни ўрганиш натижасида пўстсиз арпа танлаб олинди. Мазкур тадқиқотни ўтказишдан асосий мақсад пўстсиз арпанинг хўжалик белгилари ва биологик хусусиятлари тўғрисида маълумот беришдан иборат.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

Тадқиқот объекти сифатида арпанинг *Hordeum L.* туркумига мансуб маҳаллий навлари ва четдан интродукция қилинган коллекцион намуналар тадқиқотларга жалб қилинди. Коллекцион намунадан (ICB121646) танлаб олинган пўстсиз арпа нав намунаси барча селекцион жараёни Гулистон давлат университети ва “Ўсимлик маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш технологиялари илмий-амалий марказ”нинг дала тажриба майдонлари ҳамда ишлаб чиқариш синови Сирдарё вилояти Ховос тумани “Энерго насл чорва” МЧЖ худудида олиб борилди. Тадқиқотларни ўтказишда «Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари» дан (2007) фойдаланилди [11], Арпанинг хўжалик ва морфологик белгилари, озуқабоплик [12] ҳамда галоаккумулятивлик (туз туплаш) хусусиятлари [13] тегишли услубий қўлланалар ёрдамида аниқланди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўрганилган арпа намуналарининг бўйи шўрланган тупроқ шароитида 100-120 см ни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич назорат нави “Болғали” навида 110 см ни ташкил этган бўлса, пўстсиз арпада (ICB 121646) 110 см, ICB 119155 да 100 см ва ICB 119152 да 120 см ни ташкил этди. Ушбу маълумотлардан пўстсиз арпа пўстли арпага ўхшаш натижани қайд этганини кўриш мумкин.

Маълумки, арпа бошоқли экинлар орасида тезпишар ҳисобланади. Ушбу маълумотларни жадвалдан ҳам кўриш мумкин. Арпа навларининг пишиш фазаси май ойининг учинчи декадасига тўғри келди. Назорат навида ушбу кўрсаткич 25.05 тўғри келган бўлса, ICB 121646 коллекцион намунада -25.05, ICB 119155- 27.05, ICB 119152- 28.05 кунларига тўғри келди. Бошоқ узунлиги арпа навларининг маҳсулдорлигига таъсир этувчи кўрсаткичлардан ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич “Болғали” навида 8.8 см ни, ICB 121646 да - 8.0 см, ICB 119155да - 6.3 см, ICB 119152да -8.5 см ни ташкил этди. Назоратда бошоқ оғирлиги 2.07 г тенг бўлган бўлса, ICB

121646 коллекцион намунада -2.0г, ICB 119155 да -1.6 г, ICB 119152 да -2.04 г ни ташкил этди. Бошоқдаги доннинг улуши “Болғали” навида 81.51 % ни, ICB121646 коллекцион намунада- 81.84 % , ICB 119155 да -53.84 % ни , ICB 119152 да -48.87 % га тенг бўлди.

Маҳсулдорлик 1м² майдонда “Болғали” навида 396г ни ташкил этган бўлса, ICB 121646 коллекцион намунада -349г, ICB 119155 да -342.0г ни, ICB 119152да -332г, ни ташкил этди. Ушбу маълумотлардан пўстсиз арпа (ICB 121646) ҳосилдорлиги бўйича пўстли арпадан устин бўлмади. Бундай натижалар дунё тажрибасида кузатилган буниадабиётлар таҳлилида ҳам қайд этган эдик[7,8]. Бизнинг тажрибамизда ҳам айнан шундай ҳолат қайд этилди. Пўстсиз арпа (ICB 121646) коллекцион намунасининг маҳсулдорлиги назоратга нисбатан 88.2 % ни ташкил этди. 1000 та дон оғирлиги назоратда 41.2 г ташкил этган бўлса пўстсиз арпада 38.0 га тенг бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Арпа коллекцион намуналарининг биометрие кўрсаткичлари

Навлар ва намуналар	Ўсимлик бўйи, см	Вегетация даври, кун	Бошоқ узунлиги, см	Бошоқ оғирлиги, г	Дон чиқиши, %	Маҳсулдорлиги,г 1м ²	1000 та дон оғирлиги,г
Болғали	110	25.05	8,8	2,07	81,51	396	41.2
ICB 121646	110	25.05	8,0	2,00	81,84	349	38.0
ICB 119155	100	27.05	6,3	1,6	53,84	342	37.9
ICB 119152	120	28.05	8,5	2,04	48,87	332	38.6

Экин майдонларининг шўрланганлиги ва улардан самарали фойдаланиш имкониятларини излаб топиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Бу ўринди шўрга чидамлик ўсимликларни танлаш ва улардан мақсадли фойдаланишни йўлга қўйиш ушбу масаланинг ижобий ечимларидан биридир. Ўсимликларнинг шўрга чидамлигини аниқловчи критериялардан бири уларнинг галоаккумулятивлик хусусиятлари ҳисобланиб ушбу кўрсаткич асосида ўсимликлар 3 гуруҳга бўлинади: 1) кам миқдорда туз тўпловчилар– қуруқ массасининг 5% гача туз тўплайди; 2)ўртача миқдорда туз тўпловчилар–

қуруқ массасининг 5-15% гача туз тўплайди; 3) кўп миқдорда туз тўпловчилар– ўз тўқималарига 16% дан юқори миқдорда туз тўплайди [14]. Шу билан бирга ўсимликларни шўр муҳитга жавоб реакциясини бошқарилишида ва хужайранинг сув-туз балансини таъминланишида кальций муҳим аҳамиятга эга. Гликофит ёки гликогалофит ўсимликлар таркибида кальций ионларининг кўплиги уларнинг шўрланган шароитга чидамлилигини таъминлайди[15].

Бошоқли экинларнинг тўз тўплаш имкониятларини аниқлаш натижалари шуни кўрсатдики, тритикале таркибидаги умумий туз 3,02% ни ташкил этиб, ушбу туз таркиби 0,96% ни HCO_3^- 0,070 % ни, Cl^- 1,205 % ни, SO_4^{2-} 0,101 % ни, Ca^{2+} 0,205 % ни, Mg^{2+} 0,481 % ни ҳамда Na^+ , K^+ катионлари ташкил этганлиги аниқланди. Арпанинг “Болғали” навида умумий туз миқдори 6,841% ни ташкил этди. Бу тритикалега нисбатан икки баробор кўп тузни тўплаганлигини англатади. Хлор иони тритикаледа 0.070% ни ташкил этган бўлса, арпада- 0.401 % га тенг бўлди. Кальций миқдори тритикаледа 0.101% га тенг бўлган бўлса арпада 0.574 % га тенг бўлди(2-жадвал).

2-жадвал

Бошоқли дон экинларининг ер устки қисми таркибидаги минерал туз элементларининг умумий миқдори (100г мутлақ қуруқ массага нисбатан %/мг,экв ҳисобида)

Ўсимликлар	Умумий миқори,%	HCO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{++}K^+
Тритикале Праг кумушсимон	3,022	0,960	0,070	1,205	0,101	0,205	0,481
		15,74	1,97	25,10	5,04	16,86	20,92
Тритикале Армуғон-60	3,418	1,124	0,121	1,301	0,175	0,256	0,441
		18,43	3,41	27,10	8,73	21,05	19,15
Арпа-(ICB 121646)	6,530	1,051	0,401	3,223	0,384	0,324	1,147
		17,23	11,30	67,15	19,16	26,64	49,86
Арпа- Болғали	6,841	1,103	0,642	3,121	0,574	0,3	1,101
		18,08	18,08	65,02	28,64	24,67	47,87

Тритикале вегатция даврида гектаридан 282.15 кг/га тупроқ шўрланишини белгиловчи тузларни ўзлаштирган. Ушбу тузнинг 0.20 кг хлор ионига тўғри келди. Ушбу кўрсаткич арпада тегишли равишда

408,12 ; 1.63 кг/га тенг бўлди. Ушу маълумотлардан арпа тритикалега нисбатан шўрга чидамли бошоқли дон экинларидан эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин [16].

Арпанинг муҳим хусусиятларидан бири уларнинг озуқабоплигидир. Маълумки, арпа чорвачиликда озиқа экан сифатида кенг қўлланилади. Унинг чорва учун тўйимли озуқабоплиги оқсилга бойлигини билан характерланади. Буни 3-жадвалдаги маълумотлардан ҳам аниқ кўриш мумкин. Тритикаледа хом протеин миқдори 5.1-6.4% ни, арпада 7.7-9.8 % ни ташкил этди. Хом клечатка миқдори тритикаледа 38.1-41.4 % ни арпада 35.9-38.2 % га тенг бўлди(3-жавдвал).

3-жадвал

Арпанинг озуқавий кўрсаткичлари (100 г қуруқ моддага нисбатан % ҳисобида)

Ўсимликлар	Гигро, намлик	Умумий кул	Хом протеин	Хом ёғ	Хом клечатка	АЭМ
Тритикале Праг кумушсимон	4,1	3,5	6,4	1,9	38,1	46,0
Тритикале Армуғон-60	4,5	3,4	5,1	0,8	41,4	44,8
Арпа -ICB 121646 Л-1 пўстсиз	4,6	6,9	9,8	2,8	35,9	40,0
Арпа- Болғали	4,7	6,8	7,7	2,3	38,2	40,3

Минерал моддалар озуқа қўўватини белгилаб беради. Илмий манбаларда қайд этилишича арпа дони таркибида кальций миқдори 93 мг, магний 150 мг, фосфор 353 мг, темир 7.7 мг, рух 2.71 мг, мис 470 мкг ва бор миқдори 0.03 мг тенг эканлиги қайд этилган. Бизнинг тадқиқотларда фосфор миқдори пўстли арпада 362 мг ни ташкил этган бўлса пўстсизда 470.0 мг тенг бўлган бўлса кальций-114, 348 мг ни тегишли равишда ташкил этди. Микроэлементлар миқдори бўйича пўстсиз арпа пўстли арпадан фосфор, молибден, кальций ва магний миқдори бўйича устун эканлиги аниқланди(4-жадвал)

4-жадвал

Арпа донидаги минерал моддалар миқдори

Навлар	B	Fe	P ₂ O ₅	Mo ₆₊	K ₂ O	Zn	Cu	Mn	Ca	Mg ²⁺
	мг/л	мг/л	мг/100г	мг/100г	мг/100г	мг/100г	мг/100г	мг/л итр (мг/100г)	мг/100г	мг/100г
Пўстсиз арпа(Л-1)	1.0	17,0	470,0	18,5,0	244,0	2,71	0,09	1,44	348	65,9
Пўстли Арпа (Болғали)	0,77	18,5	362,0	17,9,0	249,0	4,72	1,92	2,36	114	21,1

Олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижасида Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шаротида пўстсиз арпа танлаб олинди. Мазкур арпа хўжалик ва биологик хусусиятлари билан пўстли арпага ўхшаш ва фарқ қилиши аниқланди. Пўстсиз арпа эртапишарлиги билан пўстли арпага ўхшаш бўлди. Унинг пишиш даври май ойининг охирига тўғри келди. Пўстсиз арпанинг пўстли арпадан фарқли донининг пўстлиги бўлди. Пўстсиз арпа пўстли арпага ўхшаш ётиб қолишга мойил эканлиги қайд этилди. Дунё тажрибасида қайд этилганидек пўстсиз арпанинг ҳосилдорлиги пўстли арпага нисбатан кам эканлиги аниқланди. Олимларнинг фикрича пўстсиз арпанинг пўстли арпага нисбатан ҳосилининг кам бўлиши унинг пўстсизлиги билан боғлиқ. Чунки пўстли арпа донининг қобиғи 9-10% ташкил этади. Шунинг ҳисобидан пўстсиз арпа навлари пўстлиларга нисбатан кам ҳосилли бўлар экан. Ишлаб чиқариш синов натижалари пўстсиз арпадан гектаридан 34-35 ц/га дон олиш мумкинлигини кўрсатди. Арпани тритикале билан бирга кўшиб(агроценозда) экиш натижасида эрта баҳорда гектаридан 250-300 ц/га яшил масса олиш мумкин. Пўстсиз арпа паррандалар маҳсулдорлиги 15-18 % га чорва молларининг маҳсулдорлигини эса 20-25 % ошириш имконитига эга. Шу билан бирга пўстсиз арпа

Пўстсиз арпадан биологический лабораторияларда биомассулотр ишлаб чиқаришда озуқа сифатида фойдаланиш мумкин бўлади..

Умуман олганда олиб борилган селекция ишлари(кўп марта танлаш) ва уруғчилик кўчатзорларида синовдан ўтказиш натижасида Сирдарё вилояти шаротида арпанинг пўстсиз кузги формаси танаб олинди. Мазкур пўстсиз арпа тупроқ иқлим шароитимизга мослаштирилди.

Пўстсиз арпа пўстли арпадан дон таркининг биокимёвий кўрсаткичлари, жумладан, оқсил миқдори бўйича устун эканлиги аниқланди. Мазкур пўстсиз арпа линиясидан пўстли арпа навларига ўхшаш турли соҳаларда фойдаланиш мумкинлиги ундан асосан чорвачилқда ва паррандачиликда фойдаланиш мумкинлиги аниқланди.

ХУЛОСА

1. Арпанинг пўстсиз Л-1 линияси ҳосилдорлиги шўрланган тупроқ шароитда 34-35 ц/га ни ташкил этди. Экиш муддати октябрь ойининг бошида меъёри гектарига 4-4.5 млн дон миқдорида экиш тавсия этилди.

2. Пўстсиз арпа донида оқсил миқдори 9.8 % ни ташкил этган бўлса, пўстли арпада ушбу кўрсаткич 7.7 % ни тенг бўлди. Дон таркибидаги элементлардан фосфор 470.0 мг, кальций- 348.0мг ва малибден- 65,9мг ни ташкил этиб пўстли арпага нисбатан тегишли равишда 108; 234 ; ва 44.8 мг га кўп эканлиги қайд этилди.

3. Пўстсиз арпадан айнан пўстли арпа навларига ўхшаш чорвачилик, паррандачиликда озуқа экин сифатида фойдаланиш ҳамда озиқ- овқатда крупа ишлаб чиқаришда фойдаланиш имкониятлари мавжуд.

Адабиётлар:

1. Жуманов, У., Кушиев, Х., Кулиев, Т., & Журабоева, М. (2022). Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы. Международный центр научного сотурудничества Фундаментальные и прикладные научные исследования “Наука и просвещение” Пенза. 2022г, 15-18.

2. Кулиев, Т. К., Кушиев, Х., Жуманов, У., Кенжаев, А., & Журабоева, М. (2022). ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ. Современные проблемы науки, общества и образования, 21.

3. Кулиев, Т., Жуманов, У., & Тожиева, О. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЕ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 272-277.

4. Содиқова, Д., Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). ДОНИ КОБИҚСИЗ ВА ҚОБИҚЛИ АРПА НАВЛАРИДА ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 266-271.

5. Qo‘shiyev, H. H. (2024). ORGANIK G ‘O ‘ZA UNING BIOMETRIK KO ‘RSATKICHLARI VA HOSILDORLIGI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 260-265.

6. Махмудов, Р. М. (2010). Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.
7. Абдикулов, З., Хожаёрова, Д., & Жуманов, Ў. (2024). БУҒДОЙ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ-РИВОЖЛАНИШИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ ТАЪСИРИ. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 286-291.
8. Жуманов, Ў. (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 72-84.
9. Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). Кузги буғдой генотипларини шўрга чидамлигини лаборатория шароитида аниқлаш. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 278-285.
10. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
11. Кулиев, Т., Қўшиев, Ҳ., Жуманов, Ў., Кенжаев, А., & Хақбердиева, Ҳ. (2024). ЎСИМЛИКЛАР ГЕНОФОНДИНИ ЎРГАНИШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ БИОСТАТИСТИК АСОСЛАРИ. Models and methods in modern science, 3(5), 65-73.
12. Kuliev, T., Qo'shiev, N., & Haqberdieva, N. (2024). INTRODUKTSIYA QILINGAN GALOFIT O 'SIMLIKLARNING AYRIM MORFOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. Models and methods in modern science, 3(5), 57-64.
13. Рахматов, Ф. О., & Рахматов, О. (2023). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(6), 90-94.
14. Артиков, А., Машарипова, З. А., & Рахматов, Ф. О. У. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ РАВНОВЕСИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА. Universum: технические науки, (12-3 (81)), 24-30.
15. Турдикулов, Т., & Рахматов, Ф. О. (2019). Изменение продуктивности и состава молока у коров различных пород в зависимости от некоторых факторов внешней и внутренней среды. In Научные основы развития АПК (pp. 61-64).

